

**TOPINAMBUR O'SIMLIGINING FOYDALI HAMDA DORIVOR
XUSUSIYATLARI**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

“Farmakologiya va klinik farmakologiya” kafedrası o'qituvchilari

Negmatova Mohichexra Umarovna

Uzoqova Umida Eshmo'minovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153117>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Topinambur o'simligining foydali hamda dorivor xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Topinambur o'simligi, organik va yog kislotalari, oqsillar, vitaminlar va aminokislotalar.

USEFUL AND MEDICINAL PROPERTIES OF JERUSALEM ARTICHOKE

Abstract. This article provides information about the useful and medicinal properties of Jerusalem artichoke.

Key words: Jerusalem artichoke, organic and fatty acids, proteins, vitamins and amino acids.

ПОЛЕЗНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТОПИНАМБУРА

Аннотация. В данной статье представлена информация о полезных и лечебных свойствах топинамбура.

Ключевые слова: топинамбур, органические и жирные кислоты, белки, витамины и аминокислоты.

Topinambur o'simligi – murakkabguldoshlarga mansub ko'p yillik o'simlik. Bu o'simlikning yer osti poyalarida noksimon (yernok nomi shundan) tuganaklar hosil bo'ladi. Yer osti tugunlari turli xil shaklga ega va oq yoki biroz sariq (ba'zan qizil yoki binafsha) rangga ega bo'lgan bir xil nomdagi bo'lgan ildiz mevalari hosil bo'ladi. Topinambur ma'zasi sholg'om yoki karamning ta'miga (xom) juda o'xshaydi. Topinambur o'simligi, shifobaxsh xususiyatlari quyida keltirilgan, bu o'simlikning nomi esa turlicha nomlanadi.

Ular yer nok, quyosh ildizi, quddus artishokasi va hatto tuber kungaboqar deb ataladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu sabzavot nomidan qat'iy nazar, uning ta'mi umuman o'zgarmaydi. Bu mazali taomlarni tez va oson tayyorlash imkonini beruvchi shirin mahsulotdir. Agar siz ushbu mahsulotni uyingizda yetishtirishga qaror qilsangiz, xato qilmaysiz. Topinamburni

qanday iste'mol qilishni kam odam biladi. Bu ildiz mevalari ko'pincha qaynatiladi, qovuriladi va hatto xom holda ishlatiladi.

Buni amalga oshirish uchun siz xuddi shu nomdagi o'simlikning ildizini (xuddi kartoshka kabi) yerdan qazishingiz kerak, keyin uni yuvish va tozalangan holda istemol qilish mumkin. Darhaqiqat, kimyoviy tarkibi bo'yicha, taqdim etilgan o'simlikning ildiz mevalari kartoshkaga o'xshaydi. Biroq, ozuqaviy qiymat jihatidan ular eslatib o'tilgan sabzavotlardan ancha ustundir. Shuni ta'kidlash kerakki, uning shubhasiz foydali xususiyatlari juda yuqori.

Mutaxassislarning fikricha, topinamburda 3% gacha protein, eruvchan polisaxarid inulin, mineral tuzlar, mikroelementlar, fruktoza va azotli moddalar mavjud. Topinambur shuningdek, B1, C vitaminlari va karotinga boy. Biz quyida topinambur o'simligining foydali xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz:

- Topinambur (yashil massa va ildiz mevalari) deyarli og'ir metallarni to'plamaydi. Shu munosabat bilan, mahsulot ekologik jihatdan noqulay hududlarda o'stirilgan bo'lsa ham, yeyish mumkin.

- Agar siz har kuni topinamburni iste'mol qilsangiz, tanangiz tez orada barcha to'plangan toksinlar va toksinlardan xalos bo'ladi. Shifokorlarning fikriga ko'ra, ushbu mahsulotlardan (har biri 100 g) faqat 90 kun davomida foydalanish ba'zi sog'liq muammolaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Buning sababi shundaki, bunday ildiz mevalarida ko'p miqdorda pektin mavjud bo'lib, bu barcha toksinlarni tezda yo'q qilishga yordam beradi.

- Topinambur tarkibida temir, kaliy va kremniy kabi elementlar mavjud. Shu munosabat bilan, ayniqsa, ushbu moddalarning organizmda yetishmasligiga tez-tez foydalanish tavsiya etiladi.

- Topinambur (ushbu sabzavotdan foydalanadigan retseptlar quyida keltirilgan) noyob mahsulotdir. Sabzavotlarda mavjud bo'lgan inulin ajoyib energiya manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, qonda glukoza miqdorini me'yorda saqlanishiga yordam beradi. Shu ma'noda, nafaqat diabetga chalingan bemorlarga, balki nozik va chiroyli bo'lishni orzu qilganlar uchun ham tavsiya etiladi.

- Topinambur ildizlari yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Shuning uchun u oshqozon-ichak trakti kasalliklari bilan og'rigan odamlar uchun idealdir. Shunday qilib, topinambur gastrit, kolit va oshqozon yarasini davolash uchun ishlatiladi, to'qimalarni davolashni rag'batlantiradi va ko'ngil aynishi va xolelitiyoz uchun vosita sifatida ishlatiladi.

- Topinambur tarkibidagi mikroelementlar majmuasi yurak va qon tomirlarini sezilarli darajada mustahkamlashga yordam beradi. Bunday sabzavot dorixona dori-darmonlari, aniqrog'i kaliy-magniy tabletkalari uchun ajoyib o'rinbosar bo'ladi.

- Topinambur disbiyoz uchun juda foydali, chunki ular qisqa vaqt ichida ichak mikroflorasini normallashtirishga qodir.

- Yuqorida aytib o'tilganidek, yer noklari ichak mikroflorasini normallashtirishga yordam beradi. Shuning uchun uni ichak atoniyalarida ishlatish tavsiya etiladi.

- Topinamburdan qanday foydalanish kerak? Agar qon bosimi beqaror bo'lsa, kuniga 100 g xom ashyoni iste'mol qilish tavsiya etiladi.

Tibbiyotda topinambur qo'llanilishi:

Topinambur uglevodlar, organik va yog kislotalari, oqsillar, vitaminlar va aminokislotalar majmuasidan iborat zararsiz va eng muhimi samarali kokteyldir.

Topinambur xalq tabobatida, shuningdek, rasmiy tibbiyotda qo'llaniladi:

- Og'ir jismoniy, aqliy va ruhiy stressni bartaraf etish;
- Samaradorlikni oshirish;
- O'tkir va surunkali bosqichlarda yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash;
- Mikroto'lqinli nurlanish, radionuklidlar, og'ir metallar, toksinlar ta'siridan zararni

Zararsizlantirish;

- Malign neoplazmalarning rivojlanishining oldini olish;
- Gemoglobin ortishi;
- Oshqozon kislotasini normalizatsiya qilish;
- Bo'g'imlarda tuz cho'kmasini samarali yo'qotishi;
- Yurak va buyraklardan kelib chiqadigan shishlarni yo'q qilish;
- Ichak motor funksiyasini kuchaytirish;
- Tananing ko'plab yuqumli va yallig'lanish kasalliklariga qarshi immunitetini oshirish;
- Intoksikatsiya alomatlarini engillashtiradi (qusish, ko'ngil aynishi, og'izda achchiqlanish, qorin og'rig'ini yo'q qilish).